

LOS GESTORES BIBLIOGRÁFICOS: HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA UNED

ROSA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, CAROLINA CORRAL TRULLENCH y ALEXIS MORENO PULIDO

Servicios Centrales. Biblioteca. UNED

rmsanchez@pas.uned.es

RESUMEN

La Biblioteca de la UNED, en coordinación con el personal docente, imparte un curso de Competencias Genéricas en Información (CGI) incluido en la asignatura del Trabajo Fin de Máster (TFM) de distintas titulaciones, mediante el que se enseña a los alumnos a gestionar la información de manera autónoma y eficiente, haciendo un uso ético y legal de la misma. La gestión de la información es una competencia transversal a todas las asignaturas de contenido específico de cada Máster. La gestión de la información consiste en un saber hacer complejo que incluye conocimientos y el desarrollo de habilidades para analizar y resolver problemas de modo contextualizado y reflexivo. La adquisición de esta competencia resulta de gran utilidad para el desarrollo de la actividad investigadora y para la presentación del TFM de acuerdo con las pautas académicas. La formación en competencias informacionales pretende que el alumno sea capaz de gestionar la información de manera automatizada, a través del uso de gestores bibliográficos. Gracias a ellos, el alumno puede elaborar, organizar y gestionar una base de datos bibliográfica propia, e incorporar citas y referencias, en distintos formatos académicos, a sus trabajos de investigación. Esto es de gran importancia, dado que los estudiantes tienen que responsabilizarse de la autoría del trabajo presentado y tienen que poner de manifiesto las aportaciones intelectuales de otros autores utilizados en el texto, citándolos debidamente, para no incurrir en plagio. En esta comunicación se presentan además los resultados de las encuestas de satisfacción con el curso, y las conclusiones obtenidas.

PALABRAS CLAVE: gestores bibliográficos, RefWorks, Mendeley, TFM, competencias informacionales.

ABSTRACT

The UNED library, in close coordination with faculty, provides an Information Literacy course, embedded within academic programs, in the TFM subject of different university degrees, to teach students how to manage information efficiently, in an autonomous way, doing an ethically and legally use

Information management is a transversal competence to all the subject of each Master. Information management is a complex «know-how» that includes a deep knowledge and the ability to analyze and solve academic problems in context. Competence acquisition is useful for the development of research activities and the presentation of Master's dissertation in an appropriate format, applying academic standards Information literacy course is designed to teach students to manage information automatically using an online bibliographic management program. This allows students to create a personal database of references and generate bibliographies in a variety of academic formats. This is really important because students have to responsibility for the authorship of the work presented and have to recognize the contributions of other authors, citing them properly to avoid intellectual plagiarism. Furthermore, this communication presents the results of satisfaction surveys and the conclusions obtained.

KEYWORDS: bibliographic software, RefWorks, Mendeley, Master's Thesis, information literacy.

INTRODUCCIÓN

Los estudiantes que se enfrentan a la realización de un trabajo de investigación, como es el Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM) o cualquier otro trabajo académico, deben, en primer lugar, establecer el estado de la cuestión, es decir, realizar una revisión bibliográfica exhaustiva sobre el tema de interés. En el proceso de búsqueda, el investigador obtiene una cantidad ingente de información, cuya organización y gestión puede resultar difícil si no se utilizan las herramientas adecuadas para este fin.

Los profesores han detectado carencias en la formación de los educandos en la gestión de la información o en cómo evitar el plagio (Moreno-Pulido, Sánchez-Fernández, 2015). En este sentido, resulta fundamental que los alumnos de máster entiendan y conozcan las cuestiones éticas, legales, sociales y económicas referidas al uso de la información. Por lo tanto, una formación sólida en la gestión de la información y en el manejo de herramientas para la inserción de citas y referencias contribuye de forma evidente a paliar en gran medida el plagio académico.

El responsable de un trabajo de investigación debe reconocer la autoría de las fuentes utilizadas en la realización del mismo mediante la inserción de citas y referencias, siguiendo las normas del estilo de publicación exigidas en su

especialidad. Los investigadores invierten una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo en la ejecución de estas tareas, que requieren de un elevado nivel de precisión. Afortunadamente, en la actualidad contamos con una serie de programas informáticos que facilitan este trabajo. Los gestores bibliográficos son herramientas tecnológicas que permiten:

- Crear y organizar una base de datos de forma automática.
- Importar referencias desde la mayoría de bases de datos, catálogos de bibliotecas, buscadores, etc.
- Crear bibliografías e insertar citas y referencias en los trabajos de investigación.
- Compartir las referencias.

Aunque su uso, como el de cualquier otra herramienta, pueda ofrecer alguna dificultad al principio, no cabe duda de su utilidad, tanto en el ahorro de tiempo invertido como en la precisión de los datos que se ofrecen.

En el curso impartido por la Biblioteca se hace especial hincapié en el uso de estas herramientas. Como resultado de esta formación, el alumno de Máster conoce y aprende a usar distintos gestores bibliográficos existentes en el mercado, tanto de pago como gratuitos, especialmente RefWorks, gestor suscrito por la Biblioteca de la UNED y Mendeley, que es una aplicación que se encuentra disponible de forma gratuita y que, poco a poco, ha ido ganando fuerza hasta situarse entre las preferidas por los investigadores de todo el mundo.

METODOLOGÍA

El curso está diseñado según la metodología de la educación a distancia y se imparte, de forma virtual, a través de la plataforma a1F de la UNED. El estudiante cuenta, en línea, con todo el material necesario para el aprendizaje autónomo y autorregulado. También se proporciona el acceso a los gestores bibliográficos de software propietario que tiene suscritos la UNED, como Refworks, o se facilita el acceso a otros gestores disponibles en Internet, como Mendeley o Zotero.

Los gestores bibliográficos son programas que ofrecen un buen número de utilidades. Todas las funcionalidades de estas herramientas se explican de

forma detallada y visual en tutoriales propios, adaptados a las necesidades del estudiante, y también se enlazan los tutoriales que los propios programas difunden en sus webs. Así, el estudiante puede, sin dificultad, seguir las explicaciones paso a paso.

Además, se ofrecen videoclases de una duración inferior a diez minutos, donde se explica, de forma resumida, cómo acceder y utilizar estos gestores. El uso de minivídeos empieza a ser una práctica cada vez más frecuente en la actividad docente y contribuye de forma evidente a facilitar el aprendizaje del manejo de herramientas informáticas.

Los estudiantes disponen de un foro para plantear las dudas o dificultades que se les planteen. El foro es la herramienta de comunicación entre estudiantes y profesores. Además, los estudiantes pueden comunicarse con los tutores por correo electrónico.

Por último, los posgrados deben realizar una actividad práctica obligatoria, que consta de varios ejercicios. El objetivo de esta práctica es que los estudiantes asocien el uso de gestores bibliográficos con la realización de su trabajo de investigación y se familiaricen con su uso. Por este motivo, el equipo docente establece que la realización de la práctica debe llevarse a cabo utilizando, de forma obligatoria, un gestor bibliográfico.

Estas actividades requieren un saber hacer complejo y tratan de simular aquellas dificultades con que los estudiantes pueden encontrarse cuando realizan el TFM.

RESULTADOS PRINCIPALES

Los resultados de la encuesta de satisfacción, que cumplimentan los estudiantes al finalizar el curso, ponen de manifiesto la buena acogida de la formación en CGI. La formación ha cubierto las expectativas del 97,6% de los estudiantes de Máster. Además, el 98,2% de los mismos considera que el curso ha sido de utilidad para su formación profesional. Los estudiantes valoran especialmente, tanto en las encuestas como en los comentarios de los foros, el descubrimiento y la utilización de los gestores bibliográficos.

El feedback aportado por los profesores de aquellas asignaturas de TFM en la que está incluido el curso resulta igualmente alentador. Los profesores per-

ciben una mejora en la presentación de las citas y las referencias de los trabajos académicos.

La revisión de las actividades prácticas obligatorias del curso de CGI corrobora la visión del profesorado y pone en valor el impacto de la formación.

CONCLUSIONES

La principal conclusión de este trabajo es que al finalizar el curso los estudiantes son capaces de utilizar los programas de gestión automatizada de referencias bibliográficas y, por tanto, pueden insertar citas y referencias en un trabajo de investigación de acuerdo con el estilo de citación de su especialidad. Además, el estudiante se hace consciente de la importancia de citar las fuentes en su actividad académica, de no incurrir en el plagio académico y diferenciar entre plagio intencional y no intencional.

Sin embargo, no podemos afirmar que la adquisición de estas competencias esté relacionada con la obtención de mejores calificaciones en dichos trabajos. El estudio de esta relación puede ser el objeto de futuras investigaciones.

BIBLIOGRAFÍA

MORENO-PULIDO, A., SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ, R. (2015). «Papel de la biblioteca en la enseñanza de competencias informacionales en posgrados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)». *El profesional de la información*, 24(5), pp. 665-673. doi: <http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.sep.15>.